

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS SOBRE PSICOFÁRMACOS EN EL APRENDIZAJE: EFECTOS EN LOS ESTUDIANTES CON TDAH. TERCERO A QUINTO BÁSICO EN LA ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8342271>

Verónica González Zapata¹, Hospital Comunitario de Salud Quirihue, Chile
psicologa.verogonzalez@gmail.com

Paula Villa Fernández,² Escuela Amanda Chávez Navarrete, Chile
paulavilla.fernandez@gmail.com

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo de reflexionar y analizar las posibles relaciones que existen entre los psicofármacos y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de tercero a quinto básico con TDAH., en la Escuela Amanda Chávez Navarrete de Quillón en el primer semestre del año 2022, dado el alto índice de estudiantes con tratamiento psicofarmacológico en la unidad educativa, por lo cual se hace necesario verificar el real impacto en los estudiantes dentro del contexto escolar. El análisis se realizó, a través de la técnica de investigación casual – comparativa, en la que observó los efectos en los estudiantes con TDAH que reciben psicofármacos y su nivel de aprendizaje. Los resultados arrojaron que los estudiantes que reciben método farmacológico tienen una leve preponderancia a tener un nivel más elevado en sus promedios, sin embargo, no es reveladora esta alza, ya que es sólo, una estudiante logra el nivel adecuado de aprendizajes.

Palabras Claves: Efectos de Psicofármacos; Niveles de aprendizaje; Trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH)

¹ Psicóloga, Hospital Comunitario de Salud Quirihue, Programa Salud Mental, Investigadora Independiente, Región de Ñuble, Chile

² Psicóloga, Escuela Amanda Chávez Navarrete, Investigadora Independiente, Región de Ñuble, Chile

Abstract

The objective of this study is to reflect and analyze the possible relationships that exist between psychotropic drugs and the learning level of third to fifth grade students with ADHD, at the Amanda Chávez Navarrete School in Quillón in the first semester of 2022. , given the high rate of students with psychopharmacological treatment in the educational unit, which is why it is necessary to verify the real impact on students within the school context. The analysis was carried out through the casual-comparative research technique, in which the effects on students with ADHD who receive psychotropic drugs and their level of learning were observed. The results showed that students who receive a pharmacological method have a slight preponderance of having a higher level in their averages, however, this increase is not revealing, since it is only one student who achieves the appropriate level of learning.

Keywords: Effects of Psychotropic Drugs; Learning levels; attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

ANTECEDENTES

Con el propósito de determinar la relación que existe entre los psicofármacos y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de tercero a quinto básico con TDAH., en la Escuela Amanda Chávez Navarrete de Quillón, es importante, evidenciar la mejora en los resultados académicos de los estudiantes con TDAH con tratamiento de tercero a quinto básico en el proceso educativo, respecto a los beneficios versus consecuencias. Esto significa, que debemos enfocarnos en sí, ¿los estudiantes con TDAH que ingieren psicofarmacología, evidencian una mejora en sus niveles de aprendizaje?, ¿Es significativo el tratamiento psicofarmacológico en el contexto escolar?, ¿El tratamiento psicofarmacológico es positivo para el estudiante o para el sistema escolar?, ¿Logra el estudiante, a través del tratamiento psicofarmacológico superar su condición y nivelar positivamente sus aprendizajes? Todas estas interrogantes se producen, dado que en la última década un gran porcentaje de estudiantes de la Escuela Amanda Chávez Navarrete; establecimiento ubicado en la zona urbana de la comuna de Quillón, con un 95% de vulnerabilidad (IVE, datos referenciados del 2020), donde los estudiantes que presentan diagnóstico de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH) en su mayoría son tratados psicofarmacológicamente. Es por ello, que es necesario evidenciar el avance en los niveles de aprendizaje de los estudiantes,

mediante revisión de resultados académico, estos antecedentes serán recabados del informe parcial e informe semestral que entrega el establecimiento.

Desde el punto de vista psicológico y por el bienestar, tanto del estudiante como del contexto escolar, es que esta investigación es de fundamental trascendencia, puesto que se podrá evidencia si el estudian logra mejorar su nivel de aprendizaje, lo que se visualizará, a través de la revisión de los resultados académicos. Habiendo explorado las deficiencias en el conocimiento del problema, se observa que, por el porcentaje de estudiantes en esta condición, se hace necesario contar con un análisis profundo de los efectos preliminares de este tratamiento, tanto para el estudiante como para el contexto escolar relacionado directamente con el aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Los niños con TDAH logran cambios en el ámbito de atención, impulsividad e hiperactividad, tienden a tener una acomodación negativa en el desarrollo de su educación. El tratamiento farmacológico, ha sido una alternativa, para minimizar los síntomas en los niños y niñas mejorando la relación en el ámbito social, no obstante, en el desarrollo académico no ocurre la misma eficacia.

El método farmacológico, implementados en niños y niñas con TDA., más las intervenciones psicosociales, incluyendo el entrenamiento conductual a padres y profesores, la modificación cognitiva de la conducta, el entrenamiento en habilidades sociales y las modificaciones académicas, han demostrado ser una alternativa o un complemento (Casajús, 2005). Es decir, que la farmacología debe ir acompañada de diferentes métodos sociales, conductuales, familiares. De esta forma se generan mejores resultados académicos, como también se desarrollan mejores las habilidades sociales con el entorno de los estudiantes. Se debe buscar las técnicas adecuadas, para el progreso de los estudiantes, esto debe ser un complemento en conjunto de la farmacología, como de diferentes técnicas sociales.

Una investigación, donde integraron tres programas diferenciados para niños, padres y profesores. Los cuales fueron: *Programa de intervención para los niños*, *Programa de intervención para los padres*, *Programa de intervención para los profesores*, la base de estos programas era la buena comunicación que debía existir entre todos. En el programa para los niños y niñas, se utilizaron técnicas de solución de conflictos, ira etc. En el

programa para padres se enfocó en generar estrategias de relajación para los padres, en el ámbito emocional y de cómo afrontar situaciones complejas. Mientras que el programa de profesores se enfocó en integrar conocimientos generales sobre el TDAH. Estos 3 programas determinaron que los estudiantes mejoraron su rendimiento académico, pero no debido a la farmacología, si no que al complemento que esta hacía con respecto a toda la intervención que recibieron los niños, padres y profesores.

En el marco legal en Chile, el Ministerio de Educación, a través del Decreto 170, establece reglas para identificar a los estudiantes con necesidades educativas especiales y así apoyar su proceso académico con una subvención adicional, bajo la Ley N°20.201. Según, este reglamento se define el TDAH con una necesidad educativa de carácter temporal (transitorio), ya que, el estudiante con apoyo logrará superar esta condición. La Evaluación debe ser diagnosticada por los siguientes especialistas: neurólogo, psiquiatra o médico general. Los establecimientos de educación regular que cuenten con estudiantes con NEE transitorias, tienen la posibilidad de contar con un proyecto de integración escolar, aprobado por el ministerio de educación de acuerdo a lo dispuesto en el DS N°1 de 1998 del MINEDUC.

De acuerdo al Decreto 170 del Mineduc, los estudiantes presentan un rendimiento con las siguientes características: aprendizaje más lento y/o dificultoso, problemas en la adquisición de habilidades prácticas, sociales y/o conceptuales necesarias, de acuerdo a su edad y contexto. Estas dificultades no obedecen a un déficit sensorial, motor o discapacidad intelectual, ni a trastornos psicopatológicos, es por ellos, que requieren de respuestas flexibles y ajustadas a sus necesidades y apoyo en áreas específicas, por lo que los establecimientos deben brindar una evaluación diferenciada, implementando estrategias de aprendizaje personalizadas y ajustadas a las diferencias individuales de los estudiantes, además de un monitoreo constante del progreso de los aprendizajes. Otro factor indispensable es la incorporación de los padres y/o apoderados en planificación y seguimiento de este proceso. Cabe destacar que, en Chile, los estudiantes que presentan un diagnóstico TDAH, no son excluidos de las pruebas estandarizadas (SIMCE, PISA), por lo que deben rendir las evaluaciones de forma habitual, no haciendo diferencias con el resto de los estudiantes.

En ocasiones, algunos TDAH leve pueden controlarse con un tratamiento no farmacológico. Pero los expertos señalan que el tratamiento más eficaz para el TDAH es la intervención multimodal, es decir, una combinación de terapia con medicamentos,

intervención psicológica, intervención familiar e intervención escolar. Por tanto, el uso de fármacos es otro pilar del tratamiento del TDAH.

Existe un desequilibrio químico en los neurotransmisores dopamina y norepinefrina (sustancias químicas del cerebro) en los niños con TDAH, lo que conduce a un desequilibrio en la función cerebral. Principalmente se ven afectadas las áreas frontal y prefrontal, afectando las funciones ejecutivas, provocando cambios en la atención, control de impulsos, inhibición de respuestas y toma de decisiones (Aran y López, 2007).

Si el estudiante está tomando medicamentos y el docente del niño lo sabe, pueden colaborar observando y registrando la mejora en el rendimiento académico, el comportamiento y las relaciones con sus compañeros. Su información será de gran utilidad para los padres y médicos que tratan al estudiante al momento de evaluar la efectividad de los medicamentos o la necesidad de ajustar la dosis. Además, desde el centro escolar, pueden cooperar para observar posibles efectos secundarios, como irritabilidad, dolor de cabeza, náuseas, pérdida de apetito, etc., y pasar la información a los padres. Lo importante es que cuando los estudiantes muestren resultados positivos después de la medicación, el docente reforzará su buen comportamiento o buen desempeño en lugar de atribuirlo a la medicación. Es importante destacar, que muchos niños se benefician de estos tratamientos farmacológicos y son necesarios en el 80% de los casos, pero siempre se combinan con otras intervenciones, incluida la educación psicológica y social familiar, para mejorar la autonomía de los niños y su déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. (Centre de Teràpia Global. 2022)

La eficacia de la medicación psicoestimulante casi todos los estudios que analizaron la eficacia se ha descubierto que los medicamentos estimulantes para el TDAH mejoran significativamente. La mejora más obvia es observada en los síntomas centrales de la enfermedad, conducta, interacción social y familiar, procesamiento de la información y funciones ejecutivas. En esta línea, los estimulantes de acción rápida y acción prologada la eficacia del tratamiento psicosocial en el contexto familiar, a menudo se encuentran dificultades en el trabajo educativo, frustración, aislamiento social e insatisfacción con el rol de los padres, por eso es muy importante ayudarlos a comprender y manejar el comportamiento de los niños y niñas. (Fernández & Carlos, 2018)

La investigación sobre el uso de técnicas de manejo de la conducta para capacitar a los padres, ha demostrado una reducción en los síntomas del TDAH, los problemas de

conducta y las dificultades con las tareas en el hogar y la escuela. También se encuentra que estrés familiar reducirá y mejorará las habilidades de los padres. En el contexto escolar, la formación de profesores, también muestra una mejora en los comportamientos centrados en la tarea y los comportamientos destructivos. Como reducción de síntomas centrales y síntomas relacionados, como comportamientos antisociales, trastornos psicopatológicos y trastornos de ansiedad. También puede mejorar el rendimiento académico, la competencia social y el cumplimiento de normas (Jesús Presentación Herrero et al., 2010). Variados estudios han corroborados los efectos terapéuticos de las técnicas cognitivo- conductuales, sobre los síntomas centrales y asociados al TDAH, (Arco, Fernández e Hinojo, 2004). También las adaptaciones, han sido útiles para abordar los problemas de aprendizaje y de conducta de los estudiantes (Jitendra, et al, 2004). Finalmente, se han utilizado con éxito programas como Irvine Paraprofessional Program (Kotkin, 1998) para desarrollar la problemática de la intervención psicopedagógicas en las escuelas.

La eficacia de la terapia combinada en las últimas décadas, ha demostrado ser muy eficaz, el estudio más relevante hasta la fecha que ha incluido una intervención combinada es el Multimodal Study of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (The MTA Cooperative Group, 1999, 2004). En líneas generales, los resultados del MTA indicaron que el tratamiento combinado y farmacológico se mostraron superiores al conductual y a la intervención comunitaria para reducir los síntomas centrales del trastorno.

Además, el tratamiento combinado se mostró superior al tratamiento comunitario para mejorar las conductas oposicionistas, los síntomas internalizantes, las habilidades sociales, las relaciones padres-hijo y la lectura. (Grau, 2007) por otro lado se observaron que el mayor porcentaje de mejora se produjo en los niños del tratamiento combinado (68%), seguido de la medicación estimulante (56%), la intervención conductual (34%) y los cuidados de la comunidad (25%). A los 24 meses de seguimiento, el grupo combinado fue más efectivo que el farmacológico en habilidades sociales, disciplina y lectura. Las puntuaciones de normalización fueron del 48%, 37%, 32% y 28% (combinado, medicación, conductual y comunitario, respectivamente) (MTA Cooperative Group, 2004).

DISEÑO METODOLÓGICO

Para poder realizar nuestra investigación, debemos cumplir con los objetivos planteados, los cuales se llevarán a cabo bajo el método de análisis y comparación. Se realizó esta investigación bajo una metodología cuantitativa al realizarse un análisis comparativamente de las calificaciones académicas de los estudiantes, correspondientes

al año 2020 primer, segundo semestre y 2021 correspondiente al primer semestre académico. Las asignaturas analizadas del establecimiento Amanda Chávez Navarrete, fueron lenguaje y matemáticas.

Los estudiantes con TDAH (trastorno déficit atencional con hiperactividad) cursan entre tercero y cuarto básico. Además, los complementarlos con estudiantes sin tratamiento farmacológico de cuarto y quinto básico. Se llevó a cabo un estudio transversal, ya que se utilizan calificaciones de un año a otro, es decir, 2020/2021 de diferentes cursos, para establecer los resultados analizados con posterioridad. De esta forma podremos descubrir que tan significativo es el tratamiento farmacológico en los estudiantes con TDAH.

Asimismo, los cursos están formados por diferentes alumnos que están escolarizados en los distintos cursos de educación básica. Es este caso, el análisis está formado con alumnos que se encuentran escolarizados en educación básica, que han sido diagnosticados con TDAH, con los que se ha trabajado en la investigación para conocer el desempeño académico de los estudiantes. El muestreo utilizado fue intencionado, del cual participaron un total de 5 estudiantes, de ellos fueron 4 mujeres y 1 hombre. Todos correspondientes a la Escuela Amanda Chávez Navarrete, de la comuna de Quillón, región de Ñuble. El Procedimiento dentro de la investigación, como herramienta de recolección de información, se utilizó la concentración de notas de los estudiantes, correspondiente al año académico 2020 (primer y segundo semestre) y primer semestre del 2021. Las asignaturas analizadas fueron Lenguaje y Matemáticas.

RESULTADOS

Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre los psicofármacos y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de tercero a quinto básico con TDAH., y cuatro objetivos específicos que se mencionan a continuación:

En relación, al Analizar resultados académicos de los estudiantes con TDAH, se observó que los estudiantes con TDAH que reciben tratamiento tienen una leve nivelación positiva en sus aprendizajes, sin embargo, esta no es significativa con respecto al grupo de estudio. Así también, en los estudiantes con TDAH que no reciben tratamiento farmacológico, se evidencia que no logran aprendizajes adecuados, quedándose el nivel de aprendizaje elemental.

Analizados los resultados de Lenguaje y Matemática, tampoco se observa una mayor diferencia en los promedios. Sin embargo, hay una estudiante que logra

aprendizajes adecuados. Con respecto, a Contrastar resultados académicos de estudiantes con TDAH que no reciben tratamiento: Revisados los datos obtenidos, se puede apreciar que si bien existe una leve mejoría en los promedios en estudiantes con TDAH., con tratamiento farmacológico versus los estudiantes con TDAH que no reciben tratamiento, no se logra una diferencia que evidencie que el tratamiento farmacológico sea preponderante, ya que dos de las tres estudiantes que reciben el tratamiento mantienen un nivel elemental, siendo sólo una quien logra el nivel adecuado.

Referente al Identificar efectos relevantes en los resultados académicos en estudiantes con TDAH., con y sin tratamiento. En este aspecto, se logra identificar que los resultados permiten obtener antecedentes que son una parte importante para el objetivo, sin embargo, falta investigar otras aristas que permitan complementar con los promedios de notas de los estudiantes. Otro punto importante a destacar, es que las asignaturas transversales para esta investigación son las áreas de lenguaje y matemáticas.

Para Lograr evidenciar mejora en los resultados académicos de los estudiantes con TDAH con tratamiento psicofarmacológico, se requiere complementar antecedentes con otras áreas, como, por ejemplo: familia y otros indicadores que permitan complementar la información, puesto que, de acuerdo a los datos analizados, no es concluyente el que se evidencie una mejora significativa en los resultados académicos, el que los estudiantes con TDAH., sean administrados con un tratamiento psicofarmacológico.

Una vez llevado a cabo el análisis bibliográfico se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la relación que existe entre los psicofármacos y los niveles de aprendizaje los estudiantes de tercero a quinto básico con TDAH? Así mismo, a partir de este problema, se planteó la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1: Los Psicofármacos Sí afectan los procesos de aprendizaje en los estudiantes con TDAH; De acuerdo a los datos analizados, se logra establecer que no existe una respuesta concluyente, puesto que se deben analizar y observar otras aristas que permitan evidenciar una mejora sustantiva con respecto al tratamiento con psicofármacos en los estudiantes con TDAH., ya que, con los datos del promedio de notas, no hubo una diferencia significativa que permita concluir la hipótesis.

Hipótesis 2: Los Psicofármacos NO afectan los procesos de aprendizaje en los estudiantes con TDAH; Considerando los datos observados, la diferencia que se expresa en los gráficos es muy leve, por lo que, el psicofármaco por sí sólo, no logra mejorar los aprendizajes de forma autónoma y considerando la biografía estudiada, la que apunta a

que la mejora en los resultados académicos, se da cuando se aborda la comorbilidad en un contexto global de los síntomas del TDAH.

En el TDAH, se asume que el control de los síntomas nucleares está altamente correlacionado con la mejora funcional. En ocasiones, los TDAH leve se pueden controlar con un tratamiento no farmacológico. Sin embargo, los expertos señalan que el tratamiento más eficaz para el TDAH es la intervención multimodal, es decir, una combinación de terapia con medicamentos. Por lo tanto, el uso del fármaco es otro pilar más para el tratamiento. De ahí la importancia de tratar el TDAH en conjunto para así evidenciar resultados positivos en el nivel de logro en los aprendizajes de los estudiantes con TDAH.

DEBATE

Cuando contrastamos los resultados académicos de los estudiantes con TDAH que no reciben tratamiento, se puede apreciar que, si bien existe una leve mejora en los promedios en aquellos que reciben tratamiento farmacológico, no se logra evidenciar una diferencia sustancial que indique que el tratamiento farmacológico sea preponderante. Esto se debe a que dos de las tres estudiantes que reciben tratamiento aún mantienen un nivel elemental de conocimiento, siendo solamente una estudiante la que logra alcanzar el nivel adecuado.

Estos hallazgos nos indican que, si bien el tratamiento para el TDAH puede tener ciertos beneficios en términos de nivelación de los aprendizajes, no podemos considerarlo como la única variable determinante en el rendimiento académico de los estudiantes con TDAH. Existen otros factores que también influyen en su desempeño, como las estrategias de enseñanza y apoyo individualizado.

Por lo tanto, es importante que los profesionales de la educación y la psicología trabajen en conjunto para desarrollar enfoques pedagógicos y estrategias de intervención que se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes con TDAH. Esto puede incluir la implementación de técnicas de enseñanza diferenciada, adaptaciones curriculares, apoyo emocional y la promoción de habilidades de autorregulación. Al abordar de manera integral las dificultades asociadas al TDAH, podemos brindar a estos estudiantes mayores oportunidades de éxito académico y desarrollo personal.

CONCLUSIONES

Podemos concluir, que en base a lo analizado y la información recabada, los psicofármacos deben ir acompañado de un trabajo en equipo. Es decir, un adecuado

conocimiento que es el TDAH y una apropiada educación tanto de los padres y docentes, como además del psicofármaco administrado a los estudiantes. Debido que el psicofármaco actúa como un estimulante de relajación en el cerebro, mejora la hiperactividad, pero no el rendimiento y/o aprendizaje de los estudiantes.

Una terapia combinada con estos tres componentes, aumenta un mejor desarrollo social, académico, familiar. Destacamos lo relevante que es el psicofármaco, pero además apoyo que deben recibir los estudiantes de su entorno, apoyó tanto familiar; escolar, social y ambiente que lo rodea, de esta reforzar cualidades y habilidades positivas en ellos y mejorar lo negativo que pueda existir. Por lo que crea relevancia comorbilidad en el tratamiento en los estudiantes TDAH y así mejorar los objetivos de aprendizaje de acuerdo a los planes y programas de estudios.

La importancia de que los profesionales de la educación y la psicología trabajen en conjunto para desarrollar enfoques pedagógicos y estrategias de intervención que se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes con TDAH es innegable. Sin embargo, este enfoque integrado también presenta varios desafíos que deben ser abordados para lograr un impacto positivo en el rendimiento académico y el bienestar de estos estudiantes.

Falta de conocimiento y conciencia: Uno de los principales desafíos es la falta de conocimiento y conciencia sobre el TDAH en el ámbito educativo. Muchos profesionales de la educación pueden tener una comprensión limitada de los síntomas, las implicaciones y las estrategias de intervención efectivas para los estudiantes con TDAH. Es fundamental brindar una formación adecuada y actualizada sobre el trastorno, sus características y las mejores prácticas de apoyo.

Necesidad de enfoques individualizados: Cada estudiante con TDAH es único, con diferentes fortalezas, desafíos y necesidades. Por lo tanto, es crucial desarrollar enfoques pedagógicos y estrategias de intervención que se adapten a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto requiere una evaluación exhaustiva de las dificultades específicas de cada estudiante y la implementación de intervenciones personalizadas que aborden sus áreas problemáticas y fortalezcan sus habilidades.

Coordinación y colaboración entre profesionales: La colaboración efectiva entre profesionales de la educación y la psicología es esencial para garantizar un enfoque integral y coherente en el apoyo a los estudiantes con TDAH. Esto implica una comunicación abierta, intercambio de información relevante y trabajo en equipo para diseñar y ejecutar planes de intervención conjuntos. Sin una coordinación adecuada, puede haber duplicación de esfuerzos o falta de coherencia en las estrategias utilizadas, lo que puede afectar negativamente la efectividad de las intervenciones.

Recursos limitados: La implementación de enfoques pedagógicos y estrategias de intervención adaptadas para estudiantes con TDAH puede requerir recursos adicionales, como personal especializado, materiales específicos y programas de capacitación. Sin embargo, en muchos contextos educativos, los recursos son limitados y puede haber una falta de acceso a servicios y apoyos adecuados. Superar esta limitación requiere una mayor inversión en recursos y una distribución equitativa para garantizar que todos los estudiantes con TDAH tengan acceso a las mejores oportunidades de apoyo.

REFERENCIAS

- Biblioteca del Congreso Nacional. (2010.). *Decreto 170 fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial.* www.bcn.cl/leychile.
<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1012570&f=2010-08-25&p=>
- Casajús Lacosta, Ángel M^a (2005) La resolución de problemas aritmético-verbales por alumnos con TDAH. Tesis Doctoral
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1311/05.ACL_CAP_4.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- Centre de Teràpia Global. (2022). *Relación entre TDAH farmacología y rendimiento escolar.* Ctgterapiaglobal.com. <https://ctgterapiaglobal.com/relacion-entre-tdah-farmacologia-y-rendimiento-escolar/>
- Fernández, S., & Carlos, L. (2018). Psicoestimulantes para el TDAH: análisis integral para una medicina basada en la prudencia. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 38(133), 301-330. <https://doi.org/10.4321/s0211-57352018000100016>

- García, S., & Manuel, J. (2014). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: un problema de salud pública. *Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México*, 57(5), 14-19. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422014000500014
- Grau Sevilla, M. (2007). Análisis del contexto familiar en niños con TDAH.
- Herrero, M. J., Siegenthaler Hierro, R., Jara Jiménez, P., & Miranda Casas, A. (2010). Seguimiento de los efectos de una intervención psicosocial sobre la adaptación académica, emocional y social de niños con TDAH. *Psicothema*, 22(4), 778-783.
- Jesús Presentación Herrero, M., Hierro, R. S., & Jiménez y Ana Miranda Casas, P. J. (2010). *Seguimiento de los efectos de una intervención psicosocial sobre la adaptación académica, emocional y social de niños con TDAH*. *Psicothema.com*, <https://www.psicothema.com/pdf/3801.pdf>
- Jitendra, A. K., Edwards, L. L., Starosta, K., Sacks, G., Jacobson, L. A., & Choutka, C. M. (2004). Early Reading Instruction for Children with Reading Difficulties: Meeting the Needs of Diverse Learners. *Journal of Learning Disabilities*, 37(5), 421–439. <https://doi.org/10.1177/00222194040370050501>
- Kotkin, R. (1998). The irvine paraprofessional program: promising practice for serving students with ADHD. *Journal of Learning Disabilities*, 31, 556-564
- MTA Cooperative Group. (2004). National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatrics*, 113(4), 754-761.
- Sepúlveda Bernal, V. J., & Espina Arán, V. F. (2021). Desempeño académico en estudiantes de educación superior con Trastorno por Déficit de Atención. *Estudios Pedagógicos*, 47(1), 91-108. <https://doi.org/10.4067/s0718-07052021000100091>
- Tirado, J. L. A., & Martín y Francisco Javier Hinojo Lucena, F. D. F. (2004.). *Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: intervención psicopedagógica*. *Psicothema.com*. <https://www.psicothema.com/pdf/3011.pdf>
- Barkley. (Octubre de 2011) *TDAH Trastorno por Deficit de Intención* (Russell A. Barkley). *Fundacioncadah.org*. <https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-trastorno-por-deficit-de-intencion-russell-a-barkley.html>
- Tratamiento farmacológico en el TDAH*. (s. f.). *Fundacioncadah.org*. Recuperado 3 de septiembre de 2023, de <https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tratamiento-farmacologico-en-el-tdah.html>
- Arán Filippetti, V., & López, M. B. (2013). Las funciones ejecutivas en la clínica neuropsicológica infantil. *Psicología desde el Caribe*, 30(2), 380-415.